

p-ISSN 1315-4079 Depósito legal pp 199402ZU41
e-ISSN 2731-2429 Depósito legal ZU2021000152

*Esta publicación científica en formato digital es
continuidad de la revista impresa*

Encuentro Educativo

Revista Especializada en Educación

Universidad del Zulia

Facultad de Humanidades y Educación

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Vol. 32

N° 1

Enero - Junio

2 0 2 5

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

e-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152

Vol. 32 (1) enero – junio 2025: 28-47

Educación bajo la Mirada de la Resiliencia

Wileidy Coromoto Morle Portillo¹ y Rosalva Teyes²

¹*Doctorado en Ciencias Humanas. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela*

²*Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela*

wilemorle@gmail.com; rteyes2710@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-8002-4181>

<https://orcid.org/0009-0006-3862-3918>

Resumen

Educar implica promover el aprendizaje de habilidades y capacidades, facilita el desarrollo de competencias no solo de contenidos cognitivos, sino también de aspectos emocionales, que preparan a la persona para la vida. Una de estas habilidades es la resiliencia, comenzar de nuevo luego de una adversidad enfrentada y de haber sanado. La presente investigación tiene como objetivo analizar los fundamentos teóricos de la educación enmarcada en el enfoque de la resiliencia. Se realizó un análisis documental con selección, comparación y diferenciación entre las propuestas de los autores Kotliarenco, Grané y Forés. Los hallazgos obtenidos permitieron la elaboración de un gráfico que muestra el concepto de resiliencia con base a los propuestos por los autores, que expresa de manera cíclica la profundización del proceso resiliente, además se realizó un análisis comparativo de las propuestas de Kotliarenco, Grané y Forés, considerando criterios en la definición de resiliencia, ideas centrales de su propuesta y el contexto. Por último, se categorizaron las estrategias que pueden ser utilizadas en la promoción educativa de la resiliencia, en el nivel de educación primaria, tomando en cuenta la descripción de dichas estrategias. Se debe fomentar, a través de ambientes enriquecidos, un espacio en donde a través del juego y la vinculación afectiva con docentes y padres se puedan promover el desarrollo cognitivo y emocional de los niños, y las habilidades de resiliencia, sobre todo en edades tempranas.

Palabras clave: resiliencia, educación, educación primaria

Recibido: 16-04-2025 ~ Aceptado: 09-05-2025

Education under the Gaze of Resilience

Abstract

Educating involves promoting the learning of skills and abilities. It facilitates the development of competencies not only in cognitive content but also in emotional aspects, which prepare a person for life. One of these skills is resilience, starting over after facing adversity and having healed. This research aims to analyze the theoretical foundations of education framed within the resilience approach. A documentary analysis was conducted, selecting, comparing, and differentiating between the proposals of authors Kotliarenco, Grané, and Forés. The findings obtained allowed for the development of a graph showing the concept of resilience based on those proposed by the authors, which cyclically expresses the deepening of the resilience process. In addition, a comparative analysis of the proposals of Kotliarenco, Grané, and Forés was conducted, considering criteria for defining resilience, central ideas of their proposals, and the context. Finally, strategies that can be used to promote resilience in primary education were categorized, taking into account the description of these strategies. Through enriched environments, spaces should be fostered where children's cognitive and emotional development and resilience skills can be promoted through play and emotional bonding with teachers and parents, especially at an early age.

Keywords: resilience, education, primary education.

Introducción

La educación promueve el desarrollo de las personas a lo largo del ciclo vital. Educar implica promover el aprendizaje de habilidades y capacidades, facilita el desarrollo de competencias no solo de contenidos cognitivos, sino también de aspectos emocionales, que preparan a la persona para la vida. Una de esas habilidades es la de ser resiliente, comenzar de nuevo luego de

una adversidad enfrentada y de haber sanado.

Por lo anterior, es necesario analizar los fundamentos teóricos de la educación enmarcada en el enfoque de la resiliencia de Kotliarenco (2008; 2021) y Forés y Grané (2012; 2021), para construir espacios de transformación humana basados en pedagogías resilientes hacia el desarrollo humano en difíciles. Esto presume, un cambio consensuado del currículo desde la for-

mación del ser hacia la instrucción para mejorar la calidad de vida, el trabajo digno y la adaptación de la planificación a la realidad socioeducativa de los educandos.

Forés y Grané (2012) parten de la idea de que es necesario construir una educación asombrosa que no esté basada en la fantasía utópica; para esto, se requiere un entorno socioeducativo resiliente como “aquel que posibilita a cada uno de los actores de ese entorno que desarrollen sus competencias académicas, sociales y vocacionales” (p. 15), para afianzar la confianza, el optimismo y la esperanza como pilares de formación integral.

En el contexto de la pandemia de gran impacto mundial, COVID 19, se tuvieron resultados que apuntan al aumento de la afectación negativa en el proceso de aprendizaje. En el caso específico de América Latina y el Caribe, el Banco Mundial (2021) revela que muchos estudiantes están en riesgo de abandonar los estudios por el retraso académico que presentan, lo que atenta contra su progreso y bienestar en su vida futura. En ese sentido, se propuso un programa Marco de atención a los aprendizajes en estudiantes en su proceso de recuperación y aceleración del aprendizaje (RAPID), el cual contiene cinco medidas, las dos primeras dirigidas a mantener y evaluar a los estudiantes en la escuela, su permanencia y las otras tres, dirigidas a la enseñanza, el aprendizaje y el bienestar.

El programa incluye dentro de sus últimas dos medidas la mejora en la

instrucción, el desarrollo de la salud y el bienestar psicosocial, manifestando que la pandemia agravó las condiciones de riesgos de estudiantes vulnerables, que se encuentran en desplazamiento, con discapacidades, niñas y mujeres, por lo que refiere la importancia de abordar la salud mental y el bienestar en sí mismo y para el aprendizaje.

En Venezuela, la situación educativa también presenta las dificultades ocasionadas por la post pandemia, la situación económica del país, la salida migratoria de muchas familias, padres que dejan a sus hijos con otros familiares, el retardo pedagógico y la necesidad de nivelación escolar. Además, el aumento en casos de maltrato infantil se hace presente, así lo muestra el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, CECODAP (2024), en un informe publicado en 2021, donde refiere que la integridad física y psicológica fueron vulneradas en los niños durante la pandemia, encontrándose violencia física y psicológica, malos tratos y abuso sexual contra niños y adolescentes.

Por otro lado, es importante considerar que dentro de las competencias esperadas para el siglo XXI, la resiliencia se considera una de ellas, siendo importante en momentos actuales, caracterizados por la complejidad, las adversidades y la necesidad de adaptarse rápidamente a los cambios, su influencia en el bienestar y la importancia para el logro del éxito escolar, la resiliencia puede ser considerada como el proceso de rehacerse luego del trauma, así lo refiere Cyrulnik, (2020).

Desde los planteamientos antes formulados se define resiliencia bajo las concepciones propuestas por Kotliarenco, Grané y Forés, se analizará la relación de la resiliencia y educación en estudiantes de educación primaria, considerando los planteamientos teóricos de Kotliarenco, así como los propuestos por Grané y Forés, así desde los hallazgos considerar las acciones y estrategias para incluir en la praxis educativa, sirviendo este trabajo de base al desarrollo de investigaciones futuras.

Argumentos como esos, son emblemáticos en contextos educativos que experimentan situaciones de crisis como la pobreza, la privación sociocultural, factores de riesgo psicosocial; y en caso específico de la investigación, en los tiempos de *postpandemia* donde se desarrollaron cambios significativos para implementar medidas de educación a distancia en todos los niveles y modalidades del sistema educativo a nivel mundial.

El presente trabajo tiene como objetivo general: Analizar los fundamentos teóricos de la educación enmarcada en el enfoque de la resiliencia; y como objetivos específicos: (1) Caracterizar los fundamentos teóricos de la educación enmarcados en el enfoque de la resiliencia de Kotliarenco; (2) Describir los fundamentos teóricos de la educación en los enfoques de la resiliencia de Forés y Grané.

Fundamentación Teórica

Foronda Macías y Vélez de la Calle (2021) refieren que la palabra

resiliencia tiene su origen en el latín *resilio*, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. Este término fue retomado por las ciencias sociales para identificar aquellas personas que, si bien confrontan a situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos, en condiciones que posibiliten el abrirse a un desarrollo más sano y positivo (Kotliarenco et al., 1997).

Específicamente, Kotliarenco (2020), destaca que la resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción; esto es, la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión. Por otra parte, más allá de la resistencia, está la capacidad para construir una reacción positiva pese a circunstancias difíciles (Vanistendael, 2005). Según este autor, el concepto incluye, además, la capacidad de una persona o sistema social de enfrentar adecuadamente las dificultades, de una forma social y moralmente aceptable.

Grotberg (1996) expresa la resiliencia como la capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas incluso ser transformado por ellas. La resiliencia es parte del proceso evolutivo y debe ser promovido desde la niñez. Asimismo, Suárez Ojeda (2001), plantea que la resiliencia habla de una combinación de factores que permiten a un niño, a un ser humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida. Además, Forés y Grané (2012), comprenden la resiliencia como la capacidad de un grupo o de una persona de afrontar, sobreponerse a las adversida-

des y resurgir fortalecido o transformado.

Kotliarenco y Cáceres (2011) definen resiliencia como un proceso dinámico, constructivo, de origen interactivo, sociocultural que conduce a la optimización de los recursos humanos de tipo interno y externo y permitiendo sobreponerse a las situaciones adversas o que provocan dolor. Éstas se manifiestan en distintos niveles del desarrollo psicológico, biológico, neurofisiológico y endocrino en respuesta a los estímulos ambientales.

Fundamentos Teóricos de la Educación

Luengo Navas (2004) refiere que el término *educación* procede del latín *educere* y *educare*, el primer término significa *conducir fuera de, extraer de dentro hacia fuera*, en ese sentido, la educación puede ser definida como el desarrollo de las potencialidades del sujeto en base al potencial que tiene para ser desarrollado. El segundo término, *educare*, tiene como significado *criar, alimentar* y se relaciona con las acciones educativas que se dan desde el exterior que se llevan a cabo para formar, criar, instruir o guiar a la persona. El autor hace referencia acerca de las relaciones que se establecen con el ambiente, donde se maximiza las posibilidades educativas del educando. De este modo, intrínsecamente la educación busca la adaptación y reproducción, a través de la inserción de las personas en la sociedad por medio de la transmisión cultural. Subyace en esta acepción de educación una función adaptativa y reproductora porque lo que

pretende es la inserción de los sujetos en la sociedad mediante la transmisión de determinados contenidos culturales.

González et al. (2021), expresan que la educación como ciencia es el conjunto de disciplinas que estudian científicamente los distintos aspectos de la educación en las sociedades y culturas, que estudian, describen, analizan, explican, comprenden y comparan los hechos educativos en los diferentes aspectos. La teoría de la educación indica el propósito, la aplicación e interpretación de la educación y el aprendizaje.

Por otra parte, en un artículo de la Red Educativa Mundial, REDEM (2017) se plantean 18 tipos de educación, reseñan diferentes clasificaciones de concepto de educación tales como la formal, informal, pública o privada, niveles a los que va dirigido: educación inicial, primaria, media general, superior, a lo largo de toda la vida, modalidades de educación dentro de la que se encuentra la educación especial y como concepto más reciente educación emocional.

Perspectiva Teórica de Resiliencia según Kotliarenco

Kotliarenco y Pardo (2003) sostienen que la clase de cuidado que los niños reciben y el tipo de apego que establece con sus figuras de cuidado primario, influyen en las capacidades regulatorias emocionales, tanto en la expresión como en la regulación de las mismas, por lo que considera necesario aplicar estrategias de promoción en la prevención de estas alteraciones antes mencionadas y que contribuyen con el

bienestar infantil, específicamente sería la promoción de la forma de relacionarse de padres e hijos de manera sana y los tipos de afrontamiento.

Posteriormente, Kotliarenco (2014), define la resiliencia como un proceso dinámico, interactivo, sociocultural que se orienta a fortalecer los recursos humanos para sobreponerse ante situaciones adversas. Se expresa en diversos aspectos del desarrollo biológico, neurofisiológico y endocrino como reacción ante los estímulos ambientales.

Lecannelier (2006), plantea que los niños pueden establecer relaciones de apego con personas que le son significativas afectivamente a través de vínculos simultáneos, influyendo de positivamente en áreas como la salud mental y la educación, en donde se comprueba que estas relaciones afectivas se transforman en vínculos de apego si se producen en situaciones de estrés.

A su vez, Kotliarenco (2014) define el apego como el vínculo afectivo entre el bebé y sus cuidadores que los impulsa a permanecer juntos en el espacio y tiempo; las conductas de apego se refieren a aquellas que tienen como resultado el logro o mantenimiento de la cercanía con personas que son más capaces de enfrentar el mundo, existiendo tres tipos de apego: apego seguro, apego evitativo e inseguro ambivalente.

Además, Kotliarenco (2014) enfatiza que el apego seguro estaría referido a niños y niñas autónomos, que

exploran el mundo cuyas madres son sensibles y responsivas, el apego evitativo se refiere a niños muy independientes, sin problemas para explorar el ambiente, cuyas madres son insensibles a sus necesidades, y el apego inseguro ansioso ambivalente, a niños que muestran angustia intensa ante la exploración ambiental producto de la mezcla de conductas entre separación y cercanía de la madre de manera inconsistente.

Es interesante señalar, que el vínculo de apego se puede construir durante toda la vida a través de los tutores de resiliencia, quienes son personas, lugares, sucesos, actos, que pueden generar resiliencia luego de un trauma, los cuales brindan amor y apoyo para promover el crecimiento (Cyrułnik, 2007), que pueden ser reales o imaginarios y permiten la confianza para la autoimagen positiva, donde la familia y la escuela ocupan un lugar privilegiado.

Kotliarenco (2014), expone lo riesgoso de no promover acciones de prevención o promoción de la salud mental, exponiendo la importancia de la escuela y la familia, el establecimiento de interacciones significativas que son la base del proceso resiliente, el cual puede darse no solo en la relación de padres e hijos sino de maestros y estudiantes. Además, las experiencias positivas como defensa de las adversidades, son capaces de cambiar y establecer redes neuronales en el cerebro social.

Luego, Kotliarenco (2021), investiga sobre la resiliencia y su importancia en la educación del grupo familiar, fundamentalmente la madre; ex-

presa que las desventajas socioeconómicas tienen un impacto en el desarrollo de habilidades cognitivas, lingüísticas y emocionales. Observa que la educación infantil en Chile (donde realiza su investigación), se promueve el aprendizaje a partir de los conocimientos de la psiconeurobiología, afirmando el desarrollo integral del estudiante influenciado por las intervenciones del medio, la familia; en tal sentido una escuela será exitosa en la medida en que la familia sea exitosa.

Lo anteriormente expresado se traduce en que una de las consideraciones de la escuela ha de ser la salud mental de los padres de los estudiantes y desde allí fomentar las interacciones sanas entre padres e hijos, manteniéndolas el mayor tiempo posible e iniciándolas tempranamente, y mantener estas intervenciones en la niñez tardía y en la adolescencia. Luthar et. al. (2006), propone trabajar la pauta de la crianza de padres con sus hijos, con énfasis en las áreas más deficitarias encontradas en el estudiante o que presentan mayor riesgo, otorgándole énfasis al trabajo con los padres en cuanto a eficacia y enfrentamiento efectivo.

Además, Kotliarenco (2021) confirma que las intervenciones tempranas familiares, educacionales y comunitarias, tendrán éxito si se descansa en la resiliencia, cuya base es la construcción de buenas relaciones sociales, relaciones que permitan sentir a los niños que son aceptados incondicionalmente. En cuanto a las pautas de crianza propone la parentalidad positiva, la cual define como la conducta de los padres basada en las necesidades del niño, que cuida,

que desarrolla capacidades y habilidades sin violencia ofreciendo reconocimiento y orientación que incluyen el manejo de límites que permitan el niño se desarrolle plenamente.

Finalmente, Kotliarenco (2021), plantea que, a partir del desarrollo de la neurociencia en los años 90, se logra que el concepto de resiliencia se amplíe de forma global y multidisciplinaria; los estudios que avalan el desarrollo de la resiliencia se ampliaron con los aportes de la genética, de la neurofisiología y del sistema endocrino, siendo importante considerar que será el ambiente el que estimule el desarrollo de la habilidad potencial resiliente. Resalta la importancia del apego en los primeros años de vida, en donde los cuidadores - figuras significativas principalmente a cargo de sus padres-, desarrollarán este tipo de apego el cual requiere ser seguro para que constituya la base del bienestar posterior en la vida adulta del niño y del comportamiento resiliente.

Perspectiva Teórica de Resiliencia según Forés y Grané

El principal elemento que refieren Forés y Grané es el concepto de la resiliencia generativa hace referencia, precisamente, a dicha capacidad humana de vivir, pone el énfasis a todo aquello que consiste en promover la vida y generar la felicidad de las personas. Resiliencia no es solo resistir y seguir, hay que aprender a caminar de nuevo, aprender a respirar, a vivir en sociedad. Cuando se aleja la muerte, la vida no regresa con un simple chasquear de dedos, hay que aprender a vivir, es generar vida, es tejer vida para siempre.

Resiliar es una compleja obra de punto en la que el tejido se anuda mediante la lana de la generatividad afectiva y social.

Por otra parte, Forés y Grané (2019) exponen que estudios más actuales de la resiliencia están centrados en los aspectos cualitativos, con una mirada más integral y holística, donde se evidencian los aportes de la neuroplasticidad, funciones ejecutivas y la epigenético. Así mismo, Davidson y Begley (2012) explican que son cuatro los elementos de las bases del desarrollo neuroemocional: la neuroplasticidad, la epigenética, las vías bidireccionales entre cuerpo y la mente, la bondad, la condición altruista y compasión. Afirman que el cerebro se transforma con otros cerebros humanos, al estimular la ternura en la niñez y la adolescencia, se promueve en la mejora en los resultados académicos, el bienestar emocional y la salud en general.

El ejercicio es importante para el bienestar físico, ya que disminuye el cortisol, hormona del estrés, fomenta la producción de endorfinas como hormonas del bienestar. Las funciones ejecutivas como las habilidades cognitivas que permiten la anticipación, el establecimiento de metas, la elaboración de planes, la realización de actividades y la habilidad de poder ejecutarlas. La resiliencia tiene que ver con la realización de un proyecto de vida nuevo, es gobernar la complejidad, viendo las alternativas, considerando el humor como aliado predictor para construirla (Forés & Grané, 2019).

De igual forma, Forés y Grané (2019) indican que debe promoverse un ambiente facilitador donde se influya en el corazón, en la mente y en el entorno, siendo necesaria la mentalidad de crecimiento, construida sobre las creencias de que las habilidades intelectuales se desarrollan. Refieren que el fracaso puede ser un trauma que genere ansiedad, depresión y humillación, por eso una mentalidad de crecimiento considera la creencia de que las cualidades con inteligencia o talentos, pueden ser fomentadas por el esfuerzo y el aprendizaje.

Resiliencia en Contextos Socioeducativos

Forés y Grané (2012) expresan que la resiliencia es un trabajo en equipo donde la red social es importante y está conformado por figuras significativas o tutores de resiliencia. De allí presentan la perspectiva holística de la resiliencia que considera que el concepto de resiliencia es universal y que a pesar de los diversos factores que influyen en los diversos contextos, esta es mucho más que la suma de sus partes. Incluye diversos elementos y propuestas de trabajos anteriores y sirve de base para la promoción de planes cuyo rasgo distintivo es considerar la inclusión de factores de resiliencia diferente a factores de riesgos considerados anteriormente.

También, Forés y Grané (2021) afirman que la acción educativa resiliente tendrá como objetivo educar para tomar decisiones con el fin de afrontar la incertidumbre la volatilidad y la complejidad, así generar alternativas es la

nueva habilidad a promover, el otro objetivo es educar para la posibilidad, consiste en enseñar alternativas frente a la ausencia de opciones. Proponen 12 acciones educativas para promover la resiliencia para un total de 60 estrategias presentadas a través de un dodecaedro. El dodecaedro de la resiliencia educativa articula acciones generativas nucleares.

La primera es de G6: Desempeñar las funciones ejecutivas. Con 5 pétalos o acciones resilientes:

- G1: Dar espacio al humor y la alegría
- G2: Educar habilidades para la vida
- G3: Educar en la cultura del todavía no.
- G4: Experimentar para aprender
- G5: Aprender a ser y devenir.

La segunda es C12: Expandir la definición de NOS-OTROS Con otras 5 acciones resilientes:

- G7: Tejer vínculos sociales, afecto apego y seguridad.
- G8: Personalizar la educación y respetar la singularidad.
- G9: Recuperar el poder de narrar historias con pasión.
- G10: Construir estructuras de convivencia.
- G11: Invertir y construir palacios para el pueblo.

Sobre este aspecto, Kotliarenco (2021) menciona como propuesta los

ambientes enriquecidos que considera la educación a edades tempranas, esto se ha corroborado a lo largo de la historia en la consideración de la educación desde los primeros años. En el campo de la educación, desde el punto de vista histórico, ha habido un interés reiterado en la educación en los primeros años, ya que promueve el desarrollo que seguirá a lo largo de la vida.

A su vez, Kotliarenco (2021) considera que se tienen como aportes de varias investigaciones a la promoción de resiliencia: la importancia de los buenos tratos, descripción del maltrato físico (golpear, pegar, cortar, hematomas) y psicológico (incluye ofender, insultar, humillar, menospreciar, ofender, mantener silencio, abandono emocional que significa no estar acompañando el proceso evolutivo del niño cuando lo necesite, ausencia de empatía, es necesario la creación de vínculo de apego seguro con la figura significativa, juego temprano y afecto, la necesidad de potenciar la imaginación así, como el arte.

Metodología

El presente trabajo fue realizado bajo un enfoque cualitativo, con diseño documental, que implica acercarse a la realidad a través de fuentes secundarias para su análisis e interpretación; se accede a los datos a través de la disponibilidad en fuentes impresas o digitales que han sido generados por personas, investigadores o instituciones para diversos propósitos (Baena, 2017 & Arias, 2016).

El uso de este método se realiza a través de tres etapas (Sánchez et al., 2020).

(1) Indagación y selección de las fuentes documentales.

(2) La elaboración de listas de documentos seleccionados junto a la lectura y el análisis de los documentos seleccionados.

(3) Realización de un nuevo documento con nueva información, así como la realización de listas de referencias documentales,

Así, para el presente trabajo se obtuvieron 28 documentos a través de buscadores especializados relacionados con el tema, fueron seleccionados y analizados 10 trabajos tomando en

cuenta las categorías en base a los objetivos formulados.

Resultados y Discusión

Producto del análisis realizado se presentan algunas características concluyentes de la investigación cualitativa por considerarse relevante para comprender la misma

En la Figura 1 se puede observar el concepto de resiliencia luego de la selección de elementos claves de los autores como Kotliarenco y Cáceres (2011) y Forés y Grané (2019), que se muestran de manera cíclica para denotar la evolución y profundidad que genera un estadio final como resultado del desarrollo del proceso resiliente.

Figura 1

Construcción del concepto de resiliencia a partir de las propuestas de Kotliarenco, Grané y Forés

Nota. Adaptación propia (2025)

En la Tabla 1 se establece la comparación de criterios considerados en el planteamiento teóricos de Kotli-

renco, Forés y Grané sobre resiliencia en relación con la educación de niños.

Tabla 1

Comparación de propuestas teóricas de resiliencia

Criterios de Comparación	Kotliarenco	Grané y Forés
<i>Rasgo distintivo del concepto de resiliencia</i>	<i>Resiliencia comunitaria</i>	<i>Resiliencia generativa</i>
Ideas principales de propuesta teórica	<ul style="list-style-type: none"> - Establece bases y relación con aportes de neurociencias. - Propone el entorno comunitario y la cultura como el entorno donde se tejen vínculos para la resiliencia. - Hace énfasis en la atención temprana del niño. - Considera figuras significativas. Importancia del apego sano. 	<ul style="list-style-type: none"> - Establece relación con aportes de neurociencias. - Propone la red social del entorno escolar como red de apoyo social. - Propuestas educativas a diversos contextos, con énfasis al contexto de primaria. - Ofrece diversas estrategias centradas en el desarrollo personal que evoluciona al desarrollo con otros.
Contexto	Contexto comunitario y escolar educación inicial, madres, escuelas, comunidad.	Contexto escolar educación primaria, involucra docentes.

Nota. Kotliarenco (2012, 2014 y 2021), Forés y Grané (2012), Grané y Forés (2019, 2021), adaptado por las autoras (2025).

La Tabla 2 muestra la categorización de estrategias educativas para la promoción de la resiliencia en entornos socioeducativos, extraídas por los auto-

res, considerando años más recientes en su mayoría, estrategias y explicación, donde las estrategias G indica **Egositema** y la C indica **Ecosistema**.

Tabla 2

Estrategias educativas para la promoción de resiliencia en entornos socioeducativos.

Autor	Año	Estrategias	Explicación
Kotliarenco	2014	Interacción escuela familia y comunidad.	Promover la salud mental a través de educación a familias sobre el apego y vínculo.
Kotliarenco	2021	Formación a padres de Parentalidad positiva. (Buenos tratos).	Propone la parentalidad positiva, como conducta de los padres basada en las necesidades del niño, que cuida, que desarrolla capacidades y habilidades sin violencia ofreciendo reconocimiento y orientación, el manejo de límites que permitan el niño se desarrolle plenamente.
Kotliarenco	2021	Ambientes enriquecidos en edades tempranas.	Brindar un mejor comienzo para un desarrollo que se mantendrá a lo largo de la vida, el juego y las artes.
Grané y Forés	2019	Ejercicio físico	El ejercicio es importante para el bienestar físico, ya que disminuye el cortisol, hormona del estrés, fomenta la producción de endorfinas como hormonas del bienestar.
Grané y Forés	2021	<p>G1: Dar espacio al humor y la alegría</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vivir con actitud crítica. - Servirse del buen humor constructivo. - Desempeñar la felicidad. - Inculcar optimismo. - Liberar la alegría. 	<p>Uso del juego y su valor para educar, así como el humor como recurso para para promover el esfuerzo escolar.</p> <p>Promoción de comportamientos constructivos y sanos ante lo positivo como los eventos que no lo son.</p> <p>Promover el valor de la alegría.</p> <p>Acción propuesta: Gamificar el aula.</p>

Autor	Año	Estrategias	Explicación
Grané y Forés	2021	<p>G2: Educar habilidades para la vida</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprender a vivir y erigir escuelas de vida. - Construir una vida con sentido. - Ejercitar la libertad de elegir. - Improvisar y actuar con serendipia. - Ejecutar la humildad. 	<p>Orientar para la acción pese al riesgo del error, aplicar lo que aprende. Aprender a vivir es probar y errar. Promover el sentido de vida a través de proyecto de vida con sentido. Fomentar la responsabilidad y con ello la elección. Promover la improvisación como espacio de creación y dejarse guiar por la serindipia educativa.</p> <p>Acción propuesta: Reflexiones sobre su proyecto de vida con sentido.</p>
Grané y Forés	2021	<p>G3: Educar en la cultura del todavía no</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dejar espacio al error y experimentar el ensayo y la mejora. - Apasionarse por los retos y las dificultades. - Actualizar la motivación 3.0 - Frecuentar el lenguaje del crecimiento y elogiar con sabiduría. - Perseverar con acción ante las metas a largo plazo. 	<p>Fomentar la creencia del todavía no, no puedo hacerlo todavía, el ensayo y error para mejorar, estimular el prototipo. Facilitar desafíos y retos que permitan el crecimiento del estudiante para los desafíos en la vida. Inspirar el amor por el aprendizaje.</p> <p>Halagar el esfuerzo, proceso, logros, avances, en privado, siempre sobre el hacer y no el ser, fomentar la perseverancia,</p> <p>Acción propuesta: permitir el error, plantear retos, equivocarse para mostrar el error como cotidiano, permitir la autocorrección.</p>
Grané y Forés	2021	<p>G4: Experimentar para aprender</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respetar ritmos madurativos y estar atentos a sus ventanas de oportunidades, - Adecuar el tiempo a cada aprendizaje. 	<p>Usar estrategias diferentes respetando ritmos de aprender. Enseñar el valor de la pausa. Fomentar la curiosidad y profundización de algunos conocimientos. Preservar la originalidad y valorar la diversidad de pensamiento. Fomento de la creatividad.</p>

Autor	Año	Estrategias	Explicación
Grané y Forés	2021	<ul style="list-style-type: none"> - Fomentar la pluralidad y las mentes curiosas. - Proteger la pluralidad de voces. - Nutrir y provocar la creatividad. 	<p>Aprender desde las posibilidades, del ser y el devenir. Enseñar desde datos reales. Promover el pensamiento creativo, analítico y enfocado en acciones para tomar buenas decisiones y el pensamiento crítico para evaluar información y generar posibilidades. Proponer una clase ágil donde se fomente metodologías distintas a las clases magistrales. Las prácticas del mindfulness ayudan al autoconocimiento que puede ser promovido en entornos tranquilos.</p> <p>Acciones propuestas: Desing thinking y World café.</p>
		<p>G5: Aprender a ser y devenir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insistir en los datos y evidencias para actualizarlos. - Favorecer el pensamiento eficaz y estimular el pensamiento crítico. - Profesar el agilismo educativo. - Ejercer la mirada introspectiva. - Encauzar la autonomía y experimentar la libertad. 	
Grané y Forés	2021	<p>G6: Desempeñar las funciones ejecutivas. Con cinco pétalos o acciones resilientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Captar y secuestrar la atención de alerta y entrenar la atención ejecutiva. - Adaptarse a los cambios: la flexibilidad cognitiva. - Controlar e inhibir los impulsos y aplazar la recompensa. - Priorizar, organizar, secuenciar, gestionar el tiempo y planificar. - Tomar buenas decisiones. 	<p>Captar la atención a través de la sorpresa y novedad, explicar historias, jugar, cooperar, practicar el humor o el ejercicio físico, promover la flexibilidad cognitiva, el autocontrol. Aprender a esperar es fomentar la perseverancia como valor. Aprendizaje basado en proyectos, que ayuda a que junto a otras acciones en el aula ayudan a la planificación, organización, gestión del tiempo</p> <p>Acción sugerida: actividad basada en el test STROOP y actividad reglada.</p>

Autor	Año	Estrategias	Explicación
Grané y Forés	2021	<p>G7: Tejer vínculos sociales, Afecto apego y seguridad</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estar presente para proporcionar afecto y seguridad. - Rehusar a la sobreprotección, evitar la negligencia afectiva y emplazar límites. - Cuidar, aprender a cuidarnos y emocionarnos para vivir. - Tener conversaciones generativas y desplegar la escucha generativa. - Exhibir compasión, practicar la amabilidad y excluir la crueldad y la humillación. 	<p>La educación efectiva es la afectiva. Fomentar el apego seguro adquirido que brinda seguridad para aprender. Evitar el abandono y la sobreprotección, establecer límites claros y firmes. Educar desde el cuidado que implica educación emocional. Fomentar la conversación y con ella la escucha generativa. Estimular la ternura para mejorar lo académico y emocional, fomentar la empatía y la compasión.</p> <p>Acción propuesta: Los estudiantes seleccionan el saludo al entrar.</p>
Grané y Forés	2021	<p>G8: Personalizar la educación y respetar la singularidad</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regularizar la educación y personalizar la educación y respetar la singularidad. - Acabar con el promedio y la estandarización. - Generar más alternativas y oportunidades educativas. - Auspiciar las potencialidades. Elegir crear en lugar de reparar. - Aceptar la imperfección y rastrear la belleza. 	<p>Respetar la singularidad de cada estudiante. Practicar la flexibilidad, la aceptación de la multidimensionalidad educativa y el reconocimiento del potencial de cada estudiante. Generar oportunidades educativas. Identificar las fortalezas para aprovecharlas y maximizarlas. Fomentar la mirada en las cosas sencillas, imperfectas y atípicas.</p> <p>Acción sugerida. Mirar en los estudiantes con malos comportamientos las fortalezas.</p>

Autor	Año	Estrategias	Explicación
Grané y Forés	2021	<p>G9: Recuperar el poder de narrar historias con pasión</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicar el poder de las palabras amables. - Narrar historias con pasión. - Recuperar el ágora y evitar el enfrentamiento permanente. - Revolucionar cambiando las preguntas. - Tejer vocabularios de esperanza. 	<p>Uso de las historias persuasivas en conferencias, clases invertidas, presentación de diapositivas. Y cursos. Considera los tutores educativos de resiliencia como base del afecto y guía para el desarrollo de estudiantes. Sugiere el uso de storydoing (hacer historias). Fomentar el diálogo, el arte de la deliberación, y darle voz a la disidencia. Uso de preguntas generativas de tipo indagatorias. Promover la esperanza realista. Acción sugerida: Cuentacuentos, chococharlas, debates.</p>
Grané y Forés	2021	<p>G10: Construir estructuras de convivencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apreciar en el presente los desencadenantes del futuro. - Resaltar las semejanzas y armonizar las diferencias. - Contener si es necesario, resolver si es posible, prevenir es lo mejor. - Educar en el buen uso de la memoria y el olvido. 	<p>Propone fomentar una auténtica pedagogía de la convivencia. Partir de planes de convivencia, espacios de resolución de conflictos, representantes assemblearios o consejos de infancia. En el aula deben utilizarse las metodologías participativas o cooperativas. Estimular la creación de futuros en base a la imaginación moral, el pensar simulando imaginar futuros posibles para crearlos de manera innovadora. Utilizar la curiosidad pedagógica que permite trascender la polaridad dualística buscando aquello que las pueda mantener juntas e ir más allá. Promover el aprendizaje y la reconciliación. Acción propuesta: juego educativo Sikkhona.edu.</p>
Grané y Forés	2021	<p>G11: Invertir y construir palacios para el pueblo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construir escuelas teal. - Expandir y asentar la au- 	<p>La escuela como infraestructura social que promueve y enriquece conexiones sociales. Convertir las escuelas en resiliente donde</p>

Autor	Año	Estrategias	Explicación
Grané y Forés	2021	gestión educativa. - Lograr la plenitud y generar entornos sanos. - Escuchar el propósito y construir escuelas más humanas. - Hacer realidad las escuelas democráticas.	se confía en la abundancia de la vida que enseña. La autogestión es la característica principal donde los estudiantes son protagonistas. Las escuelas democráticas promueven el pensamiento crítico y el desarrollo del potencial. Acción sugerida: proyectos desarrollados, la cuidad de los niños, el proyecto 360 y la red de consejos de infancias.
		C12: Expandir la definición de NOS-OTROS Con otras cinco acciones resilientes. - Ser rebelde y hacerlo y uno mismo. - Cooperar, colaborar y compartir: la economía de las multitudes inteligentes. - Reconectar con la comunidad atendiendo a la diversidad. - Ser aprendices y agentes de cambio. - Liderar desde el futuro a medida que va emergiendo.	Basado en la inventiva el propio hacer. Cooperar y compartir. El docente debe ser visionario que considere la diversidad, promueva la pertenencia y tejan comunidades. Los docentes serán aprendices y docentes de cambio a través de su experiencia, vínculo con otros colegas y toma de decisiones en la complejidad para construir una educación magnífica. Aprender del futuro en la medida que emerge, desarrollando el máximo potencial diferente a dar recetas y técnicas.

Nota. Adaptado por las autoras (2025)

Conclusiones

Promover la resiliencia es posible en entornos educativos desde edades tempranas, en el nivel de educación primaria es importante considerar el contexto que rodea a los niños, como son la familia y la escuela, acciones

como la educación familiar, permiten prevenir dificultades, considerando la importancia del vínculo y el apego sano, además de formar sobre la crianza y la parentalidad positiva, fortalecer así las vinculaciones y relaciones afectivas sanas con los hijos, que sirven de base para el desarrollo de las habilidades

para relacionarse con otros, fomentar a través de ambientes educativos un espacio en donde a través del juego y la vinculación afectiva con docentes y padres pueda promoverse el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes.

Otras acciones como el deporte, el juego, el arte, la estimulación de las funciones ejecutivas, el fomento de la mentalidad de crecimiento pueden ser utilizadas para la promoción de la resiliencia, incluyendo la aplicación de metodologías innovadoras que considere el contexto actual y haga frente a tiempos complejos, se encuentran allí el juego shikkona.edu, que fomenta las relaciones con otros, los World café, la constitución, participación en grupos y asambleas infantiles como espacios de opiniones y defensas de los derechos propios, la promoción de espacios educativos donde se reemplace la competencia por la confianza en el descubrimiento y desarrollo del potencial único, como punto de partida para avanzar y evolucionar hacia habilidades resilientes que consideren a los otros, que promueva el sentido de convivencia y la sociedad.

Referencias

- Arias, F. (2016). *El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica* (7ª ed.). Episteme.
- Baena, G. (2017). *Metodología de la investigación* (3ª ed.). Grupo Editorial Patria.
- Banco Mundial. (2021). *Se debe actuar de inmediato para hacer frente a la enorme crisis educativa en América Latina y el Caribe*. <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/03/17/hacer-frente-a-la-crisis-educativa-en-america-latina-y-el-caribe>
- Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, CECODAP. (2024). Por cada 10 casos que remitimos durante la pandemia, sólo 4 fueron atendidos por el Estado. *Informe Somos Noticia*, 5(2), pp. 45-58. <https://cecodap.org/por-cada-10-casos-que-remitimos-durante-la-pandemia-solo-4-fueron-atendidos-por-el-estado-informesomosnoticia/>
- Cyrulnik, B. (2007). *De cuerpo y Alma*. Editorial Gedisa.
- Cyrulnik, B. (2020). Cómo enseñar empatía a los niños. *Plataforma: Aprendemos Juntos 2030*. Video YOUTUBE. https://www.youtube.com/watch?v=bcIHR_pVkk
- Davidson, R. J., & Begley, S. (2012). *El perfil emocional de tu cerebro*. Ediciones Destino. <https://gualaguaychu.gov.ar/apps/dashboard/ftp/biblioteca/60/60.pdf>
- Forés, A., & Grané, J. (2012). *La resiliencia en entornos socioeducativos*. Narcea Ediciones. https://books.google.co.ve/books/about/La_resiliencia_en_entorno

[s_socioeducativ.html?id=rplPlxouciAC&redir_esc=y](#)

Foronda Macías, D., & Vélez de la Calle, C. (2021). Origen del concepto de resiliencia y crítica a su apropiación en los proyectos educativos de Medellín. *Boletín Redipe*, 10 (5), 83-100.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8116429>

González-Zamar, M. D., Abad-Segura, E., & López-Meneses, E. (2021). Educación e historia desde la teoría y la práctica: Tendencias investigativas. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 26(95).

<https://www.redalyc.org/journal/279/27968419012/html/>

Grané, J., & Forés, A. (2019). Los patitos feos y los cisnes negros: resiliencia y neurociencia.

https://www.academia.edu/85620264/Los_patitos_feos_y_los_cisnes_negros_Resiliencia_y_neurociencia

Grané, J., & Forés, A. (2021). *Hagamos que sus vidas sean extraordinarias: 12 acciones para generar resiliencia desde la educación*. Octaedro.

Grotberg, E. (1996). *Guía de promoción de la resiliencia en los niños para fortalecer el espíritu humano*. Fundación Bernard Van Leer.

https://issuu.com/bernardvanleerfoundation/docs/guia_de_promocion_de_la_resiliencia_en_los_ninos_p

Kotliarenco, M. A. (2008). *Estado del Arte en Resiliencia II. Riesgo y Resiliencia: Peligro y Oportunidad*. Documentos CEANIM. Santiago de Chile.

Kotliarenco, M. A. (2014). Resiliencia y apego. *Revista de Psicología*, 22(1), 45-56.

<https://doi.org/10.1016/j.rpsp.2014.01.002>

Kotliarenco, M. A. (2020). *Resiliencia*. CEANIM.

https://www.researchgate.net/publication/344368326_RESILENCIA

Kotliarenco, M. A. (2021). *Resiliencia y su importancia en la educación del grupo familiar, fundamentalmente la madre, y en el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas. (Retomando ideas)*.

<https://www.researchgate.net/publication/355683505>

Kotliarenco, M. A., & Cáceres, I. (2011). Estado del Arte en Resiliencia. En *Diplomado Promoción de la Parentalidad Positiva: Estrategias de Evaluación e Intervención Ecosistémicas*.

Kotliarenco, M. A., Cáceres, I., & Fontecilla, M. (1997). *Estado de arte de la resiliencia*. Organización Panamericana de la Salud. Fundación Kellogg.

Kotliarenco, M. A., & Pardo, M. (2003). Algunos Alcances Acerca del Sustento Biológico de la Resiliencia. *Psykhé*, 12(1), 119-124. <https://ojs.uc.cl/index.php/psykhe/article/view/20367>

- Lecannelier, F. (2006). *Apego e inter-subjetividad: Influencia de los vínculos tempranos en el desarrollo humano y la salud mental*. LOM Ediciones.
- Luengo Navas, J. (2004). La educación como objeto de conocimiento. El concepto de educación. En M. Pozo (Coord.) *Teorías e instituciones contemporáneas de educación* (pp. 45-60). Biblioteca Nueva.
<https://www.ugr.es/~fjjrios/pce/media/1-EducacionConcepto.pdf>
- Luthar, S., Sawyer, J., & Brown, P. (2006). Conceptual issues in studies of resilience: Past, present, and future research. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1094, 105-115.
<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=796955>
- Red Educativa Mundial, REDEM (2017). *Los 18 tipos de educación: clasificación y características*.
<https://www.redem.org/los-18-tipos-de-educacion-clasificacion-y-caracteristicas/>
- Sánchez, A., Revilla, D., Alayza, M., Sime, L., Mendivil, L., & Tafur, R. (2020). *Los métodos de investigación para la elaboración de las tesis de maestría en educación*. Pontificia Universidad Católica de Perú.
<https://posgrado.pucp.edu.pe/publicaciones/los-metodos-de-investigacion-para-la-elaboracion-de-las-tesis-de-maestria-en-educacion/>
- Suárez Ojeda, N. (2001). *Resiliencia. Descubriendo las propias fortalezas*. PAIDÓS.
- Vanistendael, S. (2005). *La resiliencia: desde una inspiración hacia cambios prácticos* [Ponencia]. 2º Congreso internacional de los trastornos de comportamiento en niños adolescentes. Madrid, España.